

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В БОРЬБЕ С
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ****Хамрокулов Мухриддин Фароиддинович,**

студент 3 курса педиатрического факультета

Научный руководитель: Чемезов Сергей Александрович, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии

все: Термезский филиал ТашГосМУ, г.Термез, Узбекистан.

Введение: Антибиотикорезистентность - это способность бактерий выживать и размножаться в присутствии антибиотиков, которые ранее были эффективны против них. Актуальность антибиотикорезистентности заключается в том, что это одна из самых острых глобальных проблем здравоохранения, ведущая к увеличению заболеваемости, смертности и усложнению лечения инфекционных болезней. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, вызванная в том числе их нерациональным применением, приводит к тому, что требуются более сильные или токсичные препараты, и снижаются возможности борьбы с инфекциями.

Цель исследования: Изучить антибиотикочувствительность выделенных бактериальных культуры по данным анализов, выполненных в СЭС.

Материалы и методы: Материалом исследования послужили результаты 20 микробиологических анализов обследуемых Санитарно-эпидемиологической службы(СЭС), а также данные, полученные при общении с врачами-инфекционистами и ознакомлении с практикой инфекционной больницы.

Дополнительно проведён анализ современных литературных источников и национальных клинических рекомендаций Минздрава Республики Узбекистан. Оценивалась чувствительность выделенных микроорганизмов к различным группам антибиотиков. Для обработки информации использовались методы сравнительного и систематического анализа.

Результаты исследования: В исследовании оценена антибиотикочувствительность четырёх наиболее часто встречающихся патогенных микроорганизмов: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* и *Klebsiella spp.* По результатам анализа 20 микробиологических исследований, полученных в СЭС, установлено, что чувствительность микроорганизмов существенно варьировала в зависимости от вида возбудителя и группы антибиотика. *Streptococcus spp.* показали высокую чувствительность к цефалоспорином III поколения и макролидам, умеренную – к тетрациклинам, выраженную резистентность – к ампициллину. *Staphylococcus aureus* проявили устойчивость к пенициллинам и тетрациклинам, но оставались чувствительными к ванкомицину, гентамицину и фторхинолонам. *Escherichia coli* характеризовались чувствительностью к цефтриаксону и фторхинолонам, умеренной устойчивостью к аминогликозидам и выраженной – к ампициллину. *Klebsiella spp.* демонстрировали множественную резистентность (особенно к пенициллинам и некоторым цефалоспорином), но сохраняли чувствительность к карбапенемам и аминогликозидам.

Вывод: Проведённый анализ показал, что многие распространённые бактерии - *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.* - постепенно теряют чувствительность к «старым» антибиотикам, таким как ампициллин, тетрациклины и часть пенициллинов. Вместе с тем высокая эффективность сохраняется у современных препаратов: цефалоспоринов III поколения, аминогликозидов, фторхинолонов и карбапенемов. Это подчёркивает необходимость взвешенного подхода к выбору терапии: назначение антибиотика должно основываться на результатах антибиотикограммы, а не только на клиническом опыте. Рациональное использование антибактериальных средств — ключевой путь в снижении роста антибиотикорезистентности и сохранении эффективности жизненно важных препаратов для будущего.